

REVISTA INVECOM

VOLUMEN 3 NÚMERO 1

2023

ISSN 2739-0063

Oportunidades de formación que ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) en Argentina

Training opportunities offered by the new information and communication technologies (ICTs) in Argentina

Miguel Mendoza Padilla

<https://orcid.org/0000-0002-8077-2937>

Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad Nacional de La Matanza, Argentina

mpadilla@undav.edu.ar

Resumen

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) han generado en las últimas décadas numerosas oportunidades en cuanto a ambientes de formación se refiere. En el contexto argentino se ha hecho necesario el visionar escenarios académicos de innovación que permitan la creación y flexibilización del conocimiento y ha sido imprescindible el concebir nuevos postulados en el aprendizaje y la instrucción orientados y centrados en el estudiante, en los que se potencie el uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase.

Pensar la formación de las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de seguridad aeroportuaria), en un país tan extenso como la Argentina y plantearlo de forma presencial es casi imposible. Las fuerzas se encuentran desplegadas por todo el territorio nacional y su personal es móvil, cambia de destino constantemente. Esta dificultad sobremana pretende impartir una educación presencial y que se dé con continuidad. A partir de esta dificultad y con la necesidad de profundizar la formación de las fuerzas desde una mirada del nuevo paradigma de seguridad ciudadana, es que desde la subsecretaría de planeamiento y formación del ministerio de seguridad se vienen desarrollando estrategias de capacitación con cursos cortos presenciales.

Palabras clave: Sistemas/Tecnologías, Comunicaciones, Aulas Virtuales

Recibido: 14-10-21. Aceptado: 22-03-22

Abstract

The new information and communication technologies (ICTs) have generated in recent decades numerous opportunities in terms of training environments. In the Argentine context it has become necessary to envision academic innovation scenarios that allow the creation and flexibility of knowledge and it has been essential to devise new postulates in student-oriented learning and instruction, in which the use of new technologies in the classroom is

encouraged. To think about the formation of the federal security forces (Gendarmería, Prefectura, Federal Police and Airport Security Police), in a country as large as Argentina and to present it in person is almost impossible. The forces are deployed throughout the national territory and their personnel are mobile, constantly changing assignments. This makes it very difficult to pretend to provide a classroom education that is continuous. From this difficulty and with the need to deepen the formation of forces from a perspective of the new paradigm of citizen security, is that the undersecretary of planning and training of the Ministry of Security has been developing training strategies with short face-to-face courses.

Key words: Systems/Technologies, Communications, Virtual Classrooms

Las Aulas Virtuales y la Fuerzas Federales de seguridad de la Argentina

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) han generado en las últimas décadas numerosas oportunidades en cuanto a ambientes de formación se refiere. En el contexto argentino se ha hecho necesario el visionar escenarios académicos de innovación que permitan la creación y flexibilización del conocimiento y ha sido imprescindible el concebir nuevos postulados en el aprendizaje y la instrucción orientados y centrados en el estudiante, en los que se potencie el uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase.

Son las aulas virtuales, a cuyos escenarios se accede conectándose a una red educativa telemática. El profesor, puede ahora proponer una serie de problemas previamente diseñados, controlar a distancia lo que hacen los alumnos en su banco virtual, corregirles interviniendo en su pantalla, sugerirles ideas, motivarles, pero todo ello en un nuevo medio que no es físico, sino electrónico.

Durante los próximos años proliferarán iniciativas de este tipo y no cabe duda de que otra clase de agentes sociales se incorporarán al proceso de creación de escenarios educativos virtuales.

Objetivos Específicos para las Aulas Virtuales

Promover entre los docentes una mayor producción académica e intelectual al establecer un espacio donde los productos de su esfuerzo podrán ser consultados.

Facilitar la intercomunicación entre alumno - docente, en donde el alumno podrá desarrollar un conjunto de acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: obtener material educativo, leer documentos, formular preguntas, realizar ejercicios, discutir sobre un tema, entre otros; y donde el docente pueda tener una mejor planificación de sus cursos, materiales didácticos, bibliografías, evaluaciones, etc.

Dar un mayor alcance de los recursos educativos a los participantes debido a que se podrá acceder a los servicios a cualquier hora y desde cualquier lugar.

Fomentar el uso de las tecnologías de la información en la gestión de enseñanza - aprendizaje.

Educación Virtual: Aulas sin Paredes

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones.

Además, adaptar los Institutos, y la formación al nuevo espacio social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos.

La Plataforma Virtual del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina

Pensar la formación de las fuerzas Policiales y de Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Policías de cada una de las Provincias), en un país tan extenso como la Argentina y plantearlo de forma presencial es casi imposible. Las fuerzas se encuentran desplegadas por todo el territorio nacional y su personal es móvil, cambia de destino constantemente. Esto dificulta sobremanera pretender impartir una educación presencial y que se dé con continuidad.

Si bien cada fuerza cuenta con su Instituto Universitario (Falta crear el de la PSA, con carácter Universitario) y escuelas de formación, se tornaba necesario ampliar la oferta educativa y desde ahí hace unos años la subsecretaría desarrolló su plataforma virtual para ofrecer capacitación a distancia.

La plataforma virtual busca promover y facilitar la formación y capacitación continua de los diferentes actores que conforman el sistema de seguridad federal en nuestro país.

Esta herramienta permite que el personal de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, así como los funcionarios y agentes de la administración pública nacional, provincial y municipal, puedan acceder a capacitarse de manera permanente y continua en temas relacionados con la seguridad ciudadana.

La modalidad virtual posibilita el acceso de los cursantes desde cualquier lugar y en cualquier momento, optimizando el tiempo y la posibilidad de acceder a las capacitaciones sin verse afectada la prestación de servicios en el ámbito laboral en el que cada cursante se desempeña.

Esta aplicación fue desarrollada por la Subsecretaría de Formación y Carrera de la cartera de Seguridad, y se propone constituir un espacio de articulación con las distintas áreas competentes en cada tema. La primera edición de cursos contaba con la colaboración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, la Dirección Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, el Consejo de Seguridad Interior, la Dirección Nacional de Derechos

Humanos, la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal y la Coordinación de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Cada aérea aportaba temática y cursos que se podían ofertar en la plataforma virtual.

Metodología

De acuerdo a la situación, trabajaremos con la propuesta de la indagación metódica, basada en la concepción de la comunicóloga brasileña Inmacolata Vasallo, como un "proceso de toma de decisiones metodológicas". Dentro de este camino, toma como referencia al paradigma interaccionista desde la perspectiva cualitativa y, consecuentemente, utiliza herramientas de probada eficacia para estudios con intencionalidades afines al presente, como por ejemplo: la observación, la entrevista en profundidad, el análisis textual, los estudios de caso y la experimentación metodológica. Para nuestro caso la entrevista a tutores, coordinadores y alumnos de los distintos cursos que se proponen en el aula virtual nos dará un insumo importante de análisis, sobre el funcionamiento y los resultados de este dispositivo áulico. La observación se trabajara en algunas de las escuelas o institutos de las fuerzas, intentando obtener información del uso, la conveniencia y las falencias que se podrían plantear del uso de este dispositivo educativo. Ese bagaje de información no servirá para realizar el análisis y posteriormente delimitar aciertos y falencias en este proceso educativo a distancia.

Este paradigma interaccionista asume una manera de producir conocimientos fundamentados en la interconexión de los elementos que están relacionados directamente con el objeto de estudio construido por investigadores involucrados a partir de la explicitación de sus objetivos. "No importa arribar a un conocimiento objetivo: lo importante es ver qué elementos están interconectados con otros y están interactuando para producir algo. No importa si son todos los elementos para producir un conocimiento de ellos que antes estaba o se presentaba como disociado: se les conecta de alguna manera y se produce un conocimiento distinto."¹

Como lo plantea Guillermo Orozco Gómez, buscaremos arribar a resultados que nos puedan generar aquellos que diseñan los cursos, los cursantes y las autoridades que piensan y diseñan las estrategias para el funcionamiento de la plataforma.

¹ Orozco Gómez, G., La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Ediciones de Periodismo y Comunicación, N° 1, La Plata, 1996, págs. 34-35.

Como dice Orozco Gómez "Los objetos, por definición en la perspectiva cualitativa, se entienden como contruidos: no existen por sí mismos, no se encuentran en ningún libro, no tienen presencia material física, sino que el investigador los construye"² son la relación en sí misma de elementos que no parecen estar relacionados.

Es por eso que nos planteamos crear teoría a través de la investigación empírica, aunque también incorporando lo que hicieron autores vinculados explícitamente al contenido de este estudio, que generan nuevos aportes del uso y los resultados que se van obteniendo con la formación y capacitación a distancia a través de aulas virtuales.

Conclusiones

A modo de conclusión diríamos que para la subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación la creación del aula virtual ha sido de mucha utilidad para generar nuevos espacios de capacitación y de contenidos para la fuerzas federales de seguridad, pero también para fuerzas provinciales y municipales de seguridad que se quieren ir perfeccionando en la especificidad de su profesión. La utilización de esta herramienta ha permitido llegar a un número importante de receptores que si los mismos fueran presenciales, sería casi imposible capacitar a tantas personas en un año. Además la posibilidad de contar con muchas aulas para distintos cursos permite ampliar la oferta y acompañar al cursante, apuntalar la formación que ya generan los institutos universitarios de las fuerzas federales de seguridad. Pero también serán de mucha utilidad los resultados que se obtengan de la investigación en cuanto a las ventajas y desventajas del uso de esta herramienta, en la mirada y opinión de funcionarios, coordinadores, tutores y alumnos

Referencias

Cuesta, L. (2009). Las estrategias metacognitivas de instrucción en el proceso de autorregulación del aprendizaje. Diploma de Estudios Avanzados, UNED. Madrid, España.

² (Orozco Gómez, G. op. cit., pág. 73)

Cuesta, L. (2008). Diseño, desarrollo e implementación de un modelo instruccional virtual para programas de formación docente. Email Educativo. Universidad Nacional de Colombia.

Cuesta, L. (2010). The Design and Development of Online Course Materials: Some Features and Recommendations. PROFILE Issues In Teachers' Professional Development, 12 (1).181-201.

Duart, J. (1999). La organización ética de la escuela y la transmisión de valores. Barcelona, Paidós.

GIL RUBIO, Francisco Javier y otros. Creación de sitios web con PHP 4. McGraw Hill.

Ministerio de Educación Nacional (2008). Plan decenal de Educación 2006-2016. Colombia.

Ministerio de Educación Nacional (Julio 19 de 2010). Extraído el 12 de julio de 2010, de <http://www.mineduccion.gov.co/1621/article-196492.html>

Ministerio de Educación Nacional. (2008). Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006-2010. Documento No. 8. Colombia. Extraído el 21 de mayo de 2008, de www.mineduccion.gov.co/1621/articles-152025_recurso_1

Ministerio de Educación Nacional. (Julio de 2009). Propuesta de Política Pública de Educación Virtual en Colombia. (Documento de trabajo). Extraído el 11 de enero de 2010, de http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-211541_propuestapolpubeducacionvirtual_1.pdf

Peña, M. (2006). Educación: Visión 2019. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional

OROZCO GOMEZ, GUILLERMO., La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Ediciones de Periodismo y Comunicación, N° 1, La Plata, 1996, págs. 34-35.

PÉREZ, Cesar. MYSQL para Windows y Linux. Alfaomega Ra-Ma.

PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software: un enfoque Práctico. 5 ed. McGraw Hill.